

TOG'AY MURODNING “OYDINDA YURGAN ODAMLAR” ASARIDA
QO‘LLANILGAN MILLIY QIYOFANI AKS ETTIRUVCHI VOSITALAR

Umurzakova Umida Ahmadjon qizi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11061326>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asarida qo‘llangan milliy qiyofani aks ettiruvchi vositalarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: milliylik, milliy qiyofa, milliy taom nomlari, milliy kiyim nomlari, marosim nomlari, to‘y, xalq qo‘shiqchlari.

Abstract. This article analyzes the role and significance of the tools used to reflect the national image in Togay Murad’s work “Oydinda yurgan odamlar”.

Keywords: nationality, national image, names of national food, names of national clothes, names of ceremonies, wedding, folk songs.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение инструментов, используемых для отражения национального образа и произведений Тогая Мурада “Oydinda yurgan odamlar”.

Ключевые слова: национальность, национальный образ, названия национальной еды, названия национальной одежды, обрядовые названия, свадьба, народные песни.

Tog‘ay Murod asarlarini o‘qir ekanmiz, ulardagi milliy qiyofa, milliy ruh, milliy o‘ziga xoslik bizni lol qoldiradi. Avvalo, *milliylik* so‘zining ma‘nosi nima? “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *milliylik* so‘ziga shunday ta‘rif beriladi: “Milliylik – tarixan tashkil topgan barqaror ijtimoiy-etnik birliklarni, ya‘ni millatlar va elatlarni boshqa barqaror ijtimoiy birliklardan, masalan, ijtimoiy sinflardan farqlovchi tomonlar, xususiyatlar, ma‘naviy, ruhiy va madaniy qirralar hamda tafovutlar majmui”. Shunga asoslangan holda *milliy qiyofa* esa biror millatning ma‘naviy, ruhiy, axloqiy va madaniy xususiyatlari, ongi, dunyoqarashi, bilim saviyasi va shu kabilarning majmuidir.

T. Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asaridagi milliy qiyofani aks ettiruvchi vositalarni quyida berilgan guruhlariga ajratishni ma‘qul ko‘rdik.

Milliy taom nomlari:

a) palov – asosiy masalligi guruch, yog‘, go‘sht va sabzidan iborat, qovurib, qaynatib va damlab tayyorlanadigan quyuq ovqat; osh;

b) sumalak – undirib yanchilgan bug‘doy, un va yog‘ aralashmasidan, asosan, bahorda tayyorlanadigan ovqat;

c) halim – suvga bug‘doy yormasi va go‘sht solib, uzoq (hil-hil bo‘lib ketguncha) qaynatib pishiriladigan quyuq ovqat; bundan tashqari, ko‘k patir, ko‘k somsa, ko‘k oshi va boshqalar.

Dasturxonlarda sumalak, osh, halim, ko‘k patir, ko‘k somsa, ko‘k oshi, deya atalmish dori-darmon taomlar bo‘ldi (“Oydinda yurgan odamlar” 266-bet).

Milliy kiyim – kechak nomlari:

beqasam (to‘n), beqasam kamzul, shoyi belbog‘, atlas ko‘ylak, qo‘qoncha do‘ppi va boshqalar.

Birgina atlas matosining o‘n to‘rtta turini sanab o‘tadi, unga juda chiroyli ta‘riflar beradi:

Elimiz kamalakni matoga ko‘chirdi. Oti atlas bo‘ldi...Atlasda o‘ziga loyiq rangi bo‘ldi, rangiga loyiq nomi bo‘ldi: Sakkiztepkillik, Marg‘ilon xonatlasi, Samarqand oqshomi, Marg‘ilon

mash'ali, Farg'ona yo'llari, Layli, Guli, Shirin, Mahliqo, Shotikapak, Shodiqara, Qo'chqorshoxi, Tiri kamon, Oltin kalit...

(“Oydinda yurgan odamlar” 231-bet)

Do'ppining ham bir necha turlarini keltiradi:

Bodomcha, iroqi do'ppilar, chorgul, baxmaltepa do'ppilar g'uj-g'uj bo'ldi (“Oydinda yurgan odamlar” 231-bet).

Ro'mol turlarini ham aytib o'tadi:

Boshlarda ottuyoq ro'mol, sholro'mol, balxiro'mol, qulmiro'mol, shotutro'mol, simro'mol, harir ro'mollar havolandi (“Oydinda yurgan odamlar” 231-bet).

Diniy tushunchalarni ifodalagan nomlar:

➤ Ramazon oyi – arabcha “ro'za oyi” demakdir. Qamariya yil hisobida 30 kundan iborat to'qqizinchi oying arabcha nomi.

Emishki, yil, melodiy olti yuz o'ninchi yil bo'ldi. Oy, Ramazon oyi bo'ldi (“Oydinda yurgan odamlar” 342-bet).

➤ Laylat ul-Qadr, ya'ni “Qadr kechasi” - Ramazon oyining muqaddas sanaluvchi yigirma yettinchi tuni.

Oydin bo'ldikim, Laylat ul-Qadr Ollohi taolo Muhammad rasulullohimiz uchun yaratmish kecha bo'ldi (“Oydinda yurgan odamlar” 342-bet).

Qurbon hayit – qurbon oyida uch kun bo'ladigan diniy bayram. Hayit bayramlarida hamma yangi kiyim – bosh kiyadi, bir-birini bayram bilan qutlaydi, xotin-qizlar qo'llariga xino qo'yadilar, bemorlar holidan xabar olinadi

Qurbon hayit bo'ldi. Ahli mo'minlar qurbonlik qildi. Jonliq so'yib qon chiqardi (“Oydinda yurgan odamlar” 237-bet).

➤ *Hazrati Xizr ezgulik ramzi sifatida qadrlanadi. Uni uchratgan inson niyat aytsa, u amalga oshadi, deb hisoblanadi.*

A? Ko'p-ko'p farzand beraman dedingizmi? Qachon-qachon? Qulluq, hazrati Xizr bo'vajonim, qulluq! Qani endi, ko'p-ko'p bo'lsa! O'nta bo'lsa, o'rni boshqa, qirqta bo'lsa qilig'i, hazrati Xizr bo'vajonim!..

(“Oydinda yurgan odamlar” 316-bet)

Milliy urf-odat, an'ana, marosim, bayram nomlari:

To'y – ma'lum munosabat bilan uyushtiriladigan marosim. Bu marosim o'zbek tabiati, didi, dunyoqarashi kabi mental xususiyatlarni ko'rsatib berishi bilan ham ahamiyatlidir. Millat ongida shakllangan ezgu orzu-havaslarining yorqin ko'rinishi. O'z taqdiri, hayot tarzini jamoaviylikda ko'ruvchi o'zbeklar borini el bilan baham ko'rishni istaydi.

To'y bozor oqshomi bo'ldi

To'yxona to'la to'ylovchi bo'ldi. (225-bet)

a) to'y kuni o'tkaziladigan marosimlar:

It g'irillatar,

Kampir o'ldi,

Soch siypatar,

Qo'l ushlatar bo'ldi.

Oyna ko'rsatar baridan-da zavqli bo'ldi, baridan-da gashtli bo'ldi (“Oydinda yurgan odamlar” 231-bet).

b) Navro'z bayramini eng go'zal tashbeh, tashxislar bilan to'liq tavsiflab beradi:

*Tabiatni to'lg'oq tutdi. To'lg'oqdan farzand tug'ildi. Farzand oti Navro'z bo'ldi.
Yurtimizga Navro'z keldi!*

Subhi sodiq mahaldan sarrin-sarrin sabolar esdi. Mayin-mayin sabolar kezdi.

Sabolar tanlarni silab-siypadi, sabolar vujudlarni erkalab o'ynadi.

Navro'z olamga maysalardan gilamlar to'shadi, boychechakdan sirg'alar taqdi.

Navro'z bundan yetti ming yil muqaddam joriy etilmish Quyosh yil-oy kuni bilan barobar bino bo'ldi. Emishki, Quyosh olamni bir yilda bir bor aylanadi. Shu aylanmish yo'lida o'n ikkita burjga ro'paro' keladi. Quyosh har burjni bir oy mobaynida aylanib o'tadi. Zulmat bilan ziyo teng bo'lmish kunda Hamal deya atalmish burjga yetib keladi. Quyosh ana shu Hamal burji boshidan chiqmish kunda olam o'zgacha rang oladi. Olam bir boshqacha bo'ladi. Taxmuraslar sulolasidan bo'lmish Jamshid podsho ana shu kunni Navro'z deya atadi.

Keyin, Qayumars podsho bo'ldi. U Navro'zni sharafladi, Navro'zni ulug'ladi.

Navro'zni hayit qildi!

Shu – shu Navro'z o'lik-tirik ozod kun bo'ldi.

Navro'z asir-tutqun ozod kun bo'ldi.

Navro'z qirg'inbarot to'xtar kun bo'ldi.

Navro'z kina-kudurat tarqar kun bo'ldi (“Oydinda yurgan odamlar” 263-264-betlar).

O'zbek ayollariga xos taqinchoq nomlari:

*Kelin peshonasida **tillaqosh** bo'ldi. Quloqlarida **zirak** bo'ldi. Ko'kraklarida sakkiz kumush nishonli **zebigardon** bo'ldi (“Oydinda yurgan odamlar” 230-bet).*

Ayrim milliy tushuncha nomlari:

➤ Beshik – chaqaloqni belab va tebratib uxlatish uchuntol yoki tut yog'ochidan yasalgan yo'rg'a oyoqli maxsus moslama. O'zbeklarda doimo bolani tinchlantirish, uning qomati chiroyli o'sishini ta'minlash, uxlatish uchun farzandlarini beshikka belaydilar.

Onamiz beshikka engashdi. Shunda... shunda, dimog'i go'dak isini tuydi (“Oydinda yurgan odamlar” 347-bet).

Ijodkor o'zbek folklorining xalq qo'shiqlaridan ham insonlarning hayot tarzini tasvirlashda foydalangan.

a) alla:

Alla-alla, ahdi bor-a, alla-yo, alla-yo,

Uyquning ham vaqti bor-a, alla-yo, alla-yo,

Alla aytgan enangni-yo, alla-yo, alla-yo,

Qop-qoraygan baxti bor-a, alla-yo, alla-yo.

Dasht-u dalada uzum, alla-yo, alla-yo,

Uzganimni kim bilar-a, alla-yo, alla-yo,

Hasrat-u armon bilan, alla-yo, alla-yo,

Jon berganimni kim bilar-a, alla-yo, alla-yo (“Oydinda yurgan odamlar” 347-bet).

Ushbu allada tirnoqqa zor ayolning bor dardi aks ettirilgan.

b) “Turey-turey” qo'shig'i:

Qo'y sog'aman qo'shoqda, turey-turey,

Qo'y ishq menga yoqqan, turey-turey,

Qo'y sutini ichganlar, turey-turey,

Kundan-kun shifo topgan, turey-turey (“Oydinda yurgan odamlar” 347-bet).

c) aza qo'shig'i:

Osmondagi qirq yulduz

Qiyolat ketadi botgani

Voy momom-ovv, momom-ovv!

Men momomni bir o'payin

Qiyomat ketadi yotgani

Voy momom-ovv, momom-ovv!

Xulosa qilib aytganda, Tog‘ay Murod asarlarida milliy ruh, milliy qiyofani aks ettirishda, avvalo, o‘z xalqi folkloriga, milliy qadriyatlariga, milliy taomlariga, milliy liboslariga alohida ahamiyat bergan. Asar yozishdan oldin ularni sinchiklab o‘rganib, so‘ng asar davomida har bir detaligacha mukammal tasvirlab bergan. Bu haqida Said Ahmad ham: “Tog‘ay Murod qissalarida tasvirlangan odamlarga boshqa xalq libosini kiydirsangiz ham o‘zbekligi bilinib turadi. Ularning xulq-atvori ham boshqa xalqqa also o‘xshamaydi”, - deya ta’kidlagan edi. Shuning uchun ham Tog‘ay Murod asarlari hali hamon o‘z qimmatini yo‘qotmay kelmoqda.

REFERENCES

1. Hakimov M. O‘zbek pragmalingsvistikasi asoslari. – Toshkent : Akademnashr, 2013.
2. Sh. Usmonova. Tarjimaning lingvomadaniy aspektlari. – T.: 2015 1-103- betlar
3. Маҳмудов. Н. Тил тилсими тадқиқи. – Тошкент: Mumtoz so‘z.2017. 40
4. Т.Мурод.Отамдан қолган далалар.-Т.:Шарқ.1994.